

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444539>

УДК 34

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ СФЕРУ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

М.Е. Дусенко,
магистр 2 курса,
СКФУ,
г. Пятигорск
E-mail: mdudsienko@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема правового регулирования отношений в сфере института опеки и попечительства, а также проведён правовой анализ теории и практики проблем установления опеки и попечительства.

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, институт опеки и попечительства, приёмные дети, приёмные родители

ANALYSIS OF REGULATORY AND LEGAL ACTS REGULATING THE SPHERE OF THE INSTITUTE OF GUARDIANSHIP

M.E. Dusenko,
2 course master,
SKFU,
Pyatigorsk
E-mail: mdudsienko@mail.ru

Abstract: This article examines the problem of legal regulation of relations in the sphere of the institution of guardianship and guardianship, and also provides a legal analysis of the theory and practice of the problems of establishing guardianship and guardianship.

Keywords: regulatory legal acts, institution of guardianship and guardianship, foster children, foster parents

Согласно пунктов «е», «ж», «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ опека, и попечительство являются вопросами совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и регулируются, в соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ, федеральными законами и

принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ [1-4].

На сегодняшний день правовую основу деятельности по опеке и попечительству составляет ряд федеральных законодательных и подзаконных актов, регламентирующих данную сферу общественных отношений, такие как: Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 16.04.2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» и так далее.

В целях повышения социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных или не полностью дееспособных граждан 24 апреля 2008 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», в силу вступил с 1 сентября 2008 года.

В литературе высказываются две точки зрения, одна из которых заключается в том, что «закрепление норм об опеке и попечительстве в отдельном Федеральном законе не вполне целесообразно на фоне работы по кодификации федерального законодательства и перспективы создания свода законов». В подтверждении данной точки зрения необходимо отметить, что имеющиеся в данном Федеральном законе нормы семейного права фактически «вытащены» из предмета ведения Семейного кодекса РФ, что делает законодательство об опеке и попечительстве неоправданно расчлененным на автономные источники права и по этой причине менее обозримым. Законодателю, с целью сохранения теоретически обоснованной правовой наукой тенденции к сокращению количества нормативных правовых актов в системе законодательства и обеспечению кодифицированного правового материала было необходимо, не принимать отдельный Федеральный закон об опеке и попечительстве, а включить соответствующие нормы права в гл. 20 Семейного кодекса РФ «Опека и попечительство над детьми» и в гл. 3 части 1 Гражданского кодекса РФ «Граждане (физические лица)». Закрепление же норм об опеке и попечительстве в отдельном Федеральном законе привело к необоснованному увеличению нормативного материала за счет дублирования

текстов федеральных законов в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве».

Выделение нормативного регулирования института опеки и попечительства в отдельный Федеральный закон имеет и другие недостатки, одним из которых является неполнота нового специального Федерального закона, который, закрепляя правовой статус опекуна и попечителя, ничего не говорит о комплексе прав опекаемых и подопечных лиц. Наличие подобного правового пробела красноречиво свидетельствует о том, что законодателю не было необходимости принимать самостоятельный нормативный правовой акт по вопросам опеки и попечительства, если он считает достаточным закрепление правового статуса основных субъектов регламентируемых таким законом правоотношений в другом нормативном правовом акте [5-7].

Согласно Письма Минобрнауки России от 25 июня 2007 г. № АФ-226/06 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» законы субъекта Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации, регулирующие вопросы организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, должны предусматривать:

- определение круга вопросов, относящихся к компетенции органов опеки и попечительства;
- установление категорий несовершеннолетних, в отношении которых органы опеки и попечительства правомочны осуществлять профилактическую работу, принимать решения по защите их прав и законных интересов;
- нормативы организации структуры органа опеки и попечительства, включая установление норматива численности работников органа опеки и попечительства, непосредственно осуществляющих деятельность по защите прав детей;
- порядок организации деятельности органов опеки и попечительства на региональном и муниципальном уровнях;
- порядок взаимодействия органов и учреждений различной ведомственной принадлежности в организации работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Многие регионы развивают, на основе федерального законодательства, свою нормативно-правовую базу организации деятельности по опеке и попечительству. В частности, в соответствии с нормой п.1 ст. 123 Семейного кодекса РФ, предоставлявшей субъектам РФ право предусматривать, помимо усыновления (удочерения), опеки (попечительства) и приёмной семьи, иные формы устройства (эта норма

утратила силу с 1 сентября 2008 года). В субъектах РФ действуют также нормативные акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства. Регионы определяют на своем уровне различные меры поддержки приемных семей. Вместе с тем, в настоящее время нормативно-правовая база деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в процессе активного реформирования [6, 7].

Помещения подопечного ребенка (приёмного ребенка, обучающегося) на полное государственное обеспечение в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или аналогичные организации и организации для детей, а также в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы [5].

В пользу принятого Федерального закона «Об опеке и попечительстве» могут быть приведены следующие аргументы. Во-первых, Федеральный закон сосредоточил в себе принципы правового регулирования отношений в области опеки и попечительства, которые в настоящий период нигде четко не закреплены и даже скорее находятся между строк законодательного материала. Во-вторых, на уровне закона закреплены положения о распоряжении имуществом подопечных, о той роли, которую в этом играют органы опеки и попечительства, а также ответственность опекунов и попечителей за вред, причиненный личности или имуществу подопечного, также наиболее полным образом урегулирован порядок деятельности органов опеки и попечительства в данной сфере, что не удалось бы в настоящее время осуществить при помощи только норм ГК РФ. В соответствии с ФЗ «Об опеке и попечительстве» принято Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», в котором наиболее подробно урегулированы обязанности органов опеки и попечительства по выявлению и устройству под опеку или попечительство (если это необходимо и возможно) нуждающихся в попечении совершеннолетних лиц. В-третьих, обозначена эффективность опеки и попечительства за счет внедрения различных – моделей, видов опеки – от абсолютно безвозмездной до опеки, осуществляемой на возмездных условиях [8].

Практика применения положений Гражданского и Семейного кодексов РФ показывает, что в правоприменительной деятельности возникает целый ряд проблем и затруднений (по вопросам назначения опекунов и попечителей, выдачи разрешений на отчуждение жилых помещений, привлечения опекунов и попечителей к ответственности и многим другим вопросам). Их разрешение связано с осуществлением

субъективных гражданских прав подопечных (права собственности, права на выбор места жительства и пр.). Из признаков опеки или попечительства как форм устройства со всей очевидностью вытекает необходимость всеобъемлющего правового регулирования отношений, возникающих в связи с установлением опеки или попечительства. В этом институте присутствуют не только нормы о правах и обязанностях опекунов, но и нормы о правах, обязанностях и ответственности органа опеки и попечительства. Рассредоточение этих норм в разных актах не исключено, однако потребность института опеки и попечительства состояла в том, чтобы охватить их содержание общими для всего института принципами. С этой целью фиксация норм в специальном Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» отражена. Действующий Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», помимо принципов, содержит и основные нормы, непосредственно регулирующие отношения, входящие в предмет институт [4].

Иными словами, институту опеки и попечительства требовалась общая часть, отвечающая требованиям времени и задачам охраны интересов недееспособных или не полностью дееспособных лиц. Аргументом в пользу принятого федерального закона служит и состояние практики действия регионального законодательства. Субъекты РФ, как уже отмечалось, устраняют пробелы в федеральном правовом поле с помощью своих актов. Часть таких законов не вызывает возражений – они носят название «Об организации работы (деятельности) органов опеки и попечительства» и регулируют именно организацию деятельности таких органов. Однако встречаются и акты, устанавливающие те или иные субъективные гражданские права и обязанности опекунов и попечителей, подопечных лиц или определяющие порядок их осуществления, что категорически недопустимо по обозначенной причине: данные отношения подлежат регулированию только с помощью норм гражданского законодательства, а, следовательно, только с помощью федеральных актов [8-10].

Таким образом, за последнее время институт опеки и попечительства претерпел значительные изменения благодаря принятию Федерального закона «Об опеке и попечительстве», в котором сформулированы принципы государственного регулирования в этой области, определены права и обязанности органов опеки и попечительства, правовой статус опекунов и попечителей, упорядочены процедуры установления и прекращения опеки и попечительства. Основные вопросы опеки и попечительства заслуживают именно законодательного, а не подзаконного урегулирования. Это утверждение следует из особой роли института опеки и попечительства в обеспечении субъективных гражданских прав личности. Подзаконный акт, исходящий от органов исполнительной власти, может регулировать лишь

некоторые отдельные отношения. В этой связи правовые нормы, регулирующие такие отношения, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ не могут быть закреплены в законодательстве субъектов РФ.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). // Российская газета 21.01.2009 г. №7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html>. (дата обращения: 05.12.2020).

[2] Федерального закона «Об опеке и попечительстве»: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». – 28.04.2008, № 17. Ст. 1755. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/. (дата обращения: 05.12.2020).

[3] Козлов С.С. Формы и методы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. / С.С. Козлов, Л.А. Митчина. // Семейное и жилищное право. – 2011. 32-34 с.

[4] Алексеева С.С. Гражданское право России. / С.С. Алексеева. – М.: 2011. 536 с

[5] Нечаева А.М. Семейно-правовой статус опекуна (попечителя) над несовершеннолетними. / А.М. Нечаева. // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. 36-39 с.

[6] Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Теория и практика. / под ред. д.ю.н. проф. Мананковой Р.П. – М.: Волтерс Клувер, 2004. 35-37 с.

[7] Дусенко М.Е. Концепции и модели устойчивого инновационного развития общества сборник статей Международной научно-практической конференции. / М.Е. Дусенко, А.В. Мещерякова, С.И. Бондаренко. – Уфа: «ОМЕГА САЙНС», 2020. 42-43 с.

[8] Дусенко М.Е. Исторические особенности сиротства в России: сиротство как социальный феномен Живая психология. / М.Е. Дусенко, Л.В. Харина, Н.А. Перепёлкина. – 2018. Т. 5. № 1 (17). 55-62 с.

[9] Информационно-правовой портал «Гарант». [Электронный ресурс] – URL: <http://www.garant.ru/>. (дата обращения: 05.12.2020).

[10] Юридическая Энциклопедия. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.bibliotekar.ru/>. (дата обращения: 05.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation of 12.12.1993 (as amended on 30.12.2008, No. 7-FKZ). // Russian newspaper 21.01.2009, No. 7. [Electronic

resource]. - URL: <https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html>. (date of access: 05.12.2020).

[2] Federal Law "On Guardianship and Guardianship": Federal Law of April 24, 2008 No. 48-FZ // "Collection of legislation of the Russian Federation". - 28.04.2008, No. 17. Art. 1755. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/. (date of access: 05.12.2020).

[3] Kozlov S.S. Forms and methods of placing children without parental care. / S.S. Kozlov, L.A. Mitchin. // Family and housing law. - 2011.32-34 p.

[4] Alekseeva S.S. Civil law of Russia. / S.S. Alekseeva. - М.: 2011.536 s

[5] Nechaeva A.M. Family legal status of a guardian (curator) over minors. / A.M. Nechaev. // Laws of Russia: experience, analysis, practice. - 2013.36-39 p.

[6] Mikheeva L.Yu. Guardianship and Guardianship: Theory and Practice. / ed. Doctor of Law prof. R.P. Manankova - М.: Walters Kluver, 2004.35-37 p.

[7] M.E. Dusenko Concepts and models of sustainable innovative development of society collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. / M.E. Dusenko, A.V. Meshcheryakova, S.I. Bondarenko. - Ufa: "OMEGA SINCE", 2020. 42-43 p.

[8] Dusenko M.E. Historical features of orphanhood in Russia: orphanhood as a social phenomenon Living psychology. / M.E. Dusenko, L.V. Kharina, N.A. Perepyolkin. - 2018.Vol. 5.No. 1 (17). 55-62 p.

[9] Information and legal portal "Grant". [Electronic resource] - URL: <http://www.garant.ru/>. (date of access: 05.12.2020).

[10] Legal Encyclopedia. [Electronic resource] - URL: <http://www.bibliotekar.ru/>. (date of access: 05.12.2020).

© М.Е. Дусенко, 2020

Поступила в редакцию 9.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Дусенко М.Е. Анализ нормативно-правовых актов регулирующих сферу института опеки и попечительства // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 291-297. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>